

**BRONXIAL ASTMADA DAVOLANISHGA RIOYA QILISHNING
HAYOT SIFATIGA VA DAVOLANISH SAMARALIGIGA TA'SIRI.**

Mambetniyazov Keunimjay Sarsenbayevich

Toshkent Tibbiyot akademiyasi.

Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya va
pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Toshkent

Annotatsiya: Bronxial astma (BA), o'pkaning boshqa surunkali kasalliklari singari, o'sib borishi va kuchayishiga olib keladi, insonning normal hayotining barcha tomonlarini (jismoniy, aqliy, ijtimoiy) doimiy cheklanishiga olib keladi.

Ushbu cheklovlarni bemorning hayot sifatini baholash orqali kuzatish mumkin. Hayot sifati - bu insonning kasallikka moslashish darajasini va uning ijtimoiy-iqtisodiy holatiga mos keladigan odatiy funksiyalarini bajarish qobiliyatini aks ettiruvchi integral ko'rsatkich. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, BA bemorlarning hayot sifati darajasini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Turli xil klinik vaziyatlarda hayot sifati xususiyatlarini o'rganish BA bemorlarini davolash va rehabilitatsiya qilish dasturlarini takomillashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotning maqsadi kasallikning turli davrlarida BA bemorlarida hayot sifati o'zgarishlarining xususiyatlarini o'rganish edi.

Kalit so'zlar: samaradorlik, hayot, materiallar, davolash usullari.

**ВЛИЯНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ПРИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ.**

Мамбетниязов Кеунимжай Сарсенбаевич

Ташкентская медицинская академия.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр фтизиатрии и пульмонологии. г. Ташкент

Аннотация: Бронхиальная астма (БА), как и другие хронические заболевания легких, приводит к росту и обострению, приводящему к стойкому ограничению всех сторон нормальной жизни человека (физических, психических, социальных). Эти ограничения можно контролировать путем оценки качества жизни пациента. Качество жизни – интегральный показатель, отражающий уровень адаптации человека к заболеванию и способность выполнять обычные функции, соответствующие его социально-экономическому статусу. Многие исследования показали, что БА существенно ухудшает качество жизни пациентов. Многие исследования показали, что БА существенно ухудшает качество жизни пациентов. Изучение характеристик качества жизни в различных клинических ситуациях важно для совершенствования программ лечения и реабилитации больных БА. Цель исследования — изучить особенности изменения качества жизни больных БА на разных стадиях заболевания.

Ключевые слова: эффективность, срок службы, материалы, методы обработки.

**IMPACT OF TREATMENT ADHERENCE IN BRONCHIAL ASTHMA
ON QUALITY OF LIFE AND TREATMENT EFFECTIVENESS.**

Mambetniyazov Keunimjay Sarsenbayevich

Tashkent Medical Academy.

Republican specialized phthisiatry and pulmonology scientific-practical medical
center, Tashkent

Abstract: Bronchial asthma (BA), like other chronic diseases of the lungs, leads to growth and exacerbation, leading to permanent limitation of all aspects of a person's normal life (physical, mental, social).

These limitations can be monitored by assessing the patient's quality of life. Quality of life is an integral indicator that reflects the level of adaptation of a person to the disease and the ability to perform usual functions that correspond to his socio-economic status. Many studies have shown that BA significantly worsens the quality of life of patients. Studying quality of life characteristics in different clinical situations is important for improving treatment and rehabilitation programs for BA patients. The aim of the study was to study the characteristics of changes in the quality of life in BA patients at different stages of the disease.

Key words: efficiency, life, materials, treatment methods.

Materiallar va tadqiqot usullari.

Tadqiqot materiali sifatida 215 nafar BA bemorlarining klinik ma'lumotlari ishlatilgan. 90 nafar erkak (41,9%) va 125 nafar ayol (58,1%). Subyektlarning yoshi 18 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan va o'rtacha $46,85 \pm 0,77$ yoshni tashkil etgan. Tadqiqot uchun me'yoriy hujjatga muvofiq tashxis qo'yilgan kasallikning engil va o'rtacha og'irligi bo'lgan bemorlar tanlab olindi. Engil og'irlik 91 (42,3%), o'rtacha 124 (57,7%) bemorlarda aniqlangan. Kasallikning kuchayishi 110 (51,2%) va hech qanday kuchaymagan (og'irlashmagan davr) - 105 (48,8%) bemorda aniqlandi. **Hayot sifati MOS 36-Item Short-form Health Survey (SF 36) yordamida baholandi. Rasmiy**

rus tilidagi analogidan foydalanilgan [4]. Anketa natijalariga ko'ra, 8 ta parametr hisoblab chiqilgan: jismoniy faollik (JF), hayot faoliyatini cheklashda jismoniy muammolarning roli (RF), og'riq, hayotiylik (FS), ijtimoiy faollik (SA), hissiy muammolarning roli hayot faoliyatini cheklashda (RE), ruhiy salomatlik (GH) va umumiy salomatlik (HH).

Har bir o'lchov 0-100 shkalasi bo'yicha hisoblab chiqilgan, ball qancha past bo'lsa, HS shunchalik yomonroq bo'ladi. Nafasning kechishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni o'rganish uchun quyidagi konstitutsiyaviy parametrlar tahlil qilindi: jinsi, yoshi, bo'yi, vazni, tana massasi indeksi; bemorning hayotining o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot: chekish (chekish fakti, yil paketi), kasbiy xavf-xatarlar mavjudligi, shaxsiy transport vositalarining mavjudligi; kasallikning rivojlanish xususiyatlari haqida ma'lumotlar: astma va / yoki allergik kasalliklar bilan og'riqan yaqin qarindoshlarning mavjudligi, kasallikning boshlanishi (bolalik yoki kattalikda), allergiya belgilarining namoyon bo'lish vaqti (bolalik yoki kattalik), turli moddalarga allergik reaksiyaning mavjudligi (uy changi, o'simlik gulchaglari, oziq-ovqat va dorilar), astma xurujlarini keltirib chiqaradigan omil (jismoniy mashqlar, sovuqqonlik, nafas olish yo'llari infeksiyasi, ob-havo va hissiyotlarning o'zgarishi); kasallikning kechishining xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar: kasallikning davomiyligi, yiliga alevlenish va kasalxonaga yotqizish soni, kasalxonada qolish muddati, ambulator davolanish kunlari va yiliga nogironlik kunlari, tez yordam mashinalari soni. yiliga qo'ng'iroqlar, bemorning nogironligi, kasallikning og'irligi; kasallikni davolash xususiyatlari haqida ma'lumotlar: qisqa ta'sir qiluvchi b2 agonistlari, uzoq ta'sir qiluvchi b2 agonistlari va inhaler kortikosteroidlarni qo'llash, oxirgi oyda asosiy terapiya, o'tgan yilda nebulizerdan foydalanish, nebulizerdan xabardorlik, individual nebulizer mavjudligi, astma maktablariga tashriflar, noan'anaviy va muqobil davolash usullaridan foydalanish. Bemorlarning hozirgi holatini baholash quyidagi klinik mezonlarga muvofiq amalga oshirildi: astma nazorati testi, oxirgi oyda kuniga va haftasiga astma xurujlari (PS) soni, MRC shkalasi bo'yicha nafas qisilishining og'irligi. hujum, kun davomida jismoniy faoliyat, nafas olish tezligi va yurak tezligi (

Yurak urishi). Nafas olish funksiyasi (RPF) FlowScreen apparati (Viasys Healthcare) yordamida amalga oshirilgan spirografiya ma'lumotlariga ko'ra baholandi. Tahlil qilish uchun uchta asosiy funktsional ko'rsatkich tanlandi: 1 soniyada majburiy ekspiratuar hajmi (FEV1), bronxial obstruksiyaning qaytarilishi va eng yuqori ekspiratuar hajm oqimi (PEFV). Ekspiratuar oqimning maksimal tezligi (PSVi) ning kunlik o'zgaruvchanligini aniqlash uchun eng yuqori oqim o'lchov usuli ishlatilgan. Nafas olish mushaklarining kuchini aniqlash uchun MicroRPM apparati (MICRO MEDICAL LTD, Buyuk Britaniya) yordamida og'iz bo'shlig'i darajasida maksimal nafas olish (MIP) va ekspiratuar (MEP) bosimlari qayd etilgan. Bemorlarning psixoemotsional holatining xususiyatlari Bekga ko'ra depressiyaning og'irligini baholash orqali berilgan. Bemorning dori-darmonlarni davolashga sodiqligi qisqartirilgan test (4 savol) D. E. Morisky (1986) yordamida o'rganildi. Namunalar variatsion qatorlarni baholash uchun standart usullardan foydalangan holda statistik tavsiflangan. Xususiyatlar o'rtasidagi bog'liqlik Spearman koeffitsientini (r) aniqlash orqali o'rganildi, buning uchun o'rtacha xatolik hisoblab chiqildi va uning ishonchliligi baholandi. Faktorli tahlil asosiy komponentlar usuli bilan, omillarning aylanishi varimaks normalangan usulda amalga oshirildi. Ko'p chiziqli regressiya tahlili standart usul yordamida amalga oshirildi. Hisob-kitoblar STATISTICA 5.0 dasturiy mahsuloti (StatSoft, AQSh) yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish Nafasning kechishi ikki davrning kuchayishi va kuchaymasligi bilan tavsiflangan. Kasallikning kechish davri to'g'risidagi xulosa astma nazorati testi va bemorlarning hozirgi holati to'g'risidagi ma'lumotlar (klinik ko'rsatkichlar va FVD ko'rsatkichlari tahlili) asosida shakllantirildi. 110 kishi SF36 so'rovnomasini alevlenme davrida, 105 kishi - BA kuchaymagan davrda to'ldirdi. Olingan ma'lumotlar A.G. Chuchalin va boshqalar tomonidan olingan o'rtacha aholi qiymatlari bilan taqqoslandi. Rossiyada keng ko'lamli tadqiqot "IKAR" davomida va 2004 yilda nashr etilgan [2]. Jadvaldan. 1 dan kelib chiqadiki, alevlenme paytida HS parametrlari alevlenme tashqarisidagilardan sezilarli va statistik jihatdan sezilarli darajada farq qiladi. Kasallikning kuchayishi

davrida HS ko'rsatkichlarining eng past qiymatlari qayd etiladi, ularning barchasi populyatsiyaning tegishli o'rtacha qiymatlaridan statistik jihatdan sezilarli darajada farq qiladi.

BA kuchayishi bemorlarning jismoniy faoliyatiga sezilarli cheklov qo'yadi, bu jismoniy faollikning pasayishi (FA - $62,05 \pm 1,08$ ball) va jismoniy muammolarning hayot faoliyatini cheklashdagi rolining oshishi (RF - $42,32 \pm 3,07$ ball) bilan ifodalanadi.). Ushbu bemorlarda emotsional muammolarning (ER - $49,43 \pm 2,34$ ball) hayotiy faoliyatni cheklashdagi roli oshgani aniqlandi, bu kasallikning ushbu davrida stress mavjudligini ko'rsatadi. Shuningdek, kuchayishi bilan aqliy sohaga tegishli HS mezonlari o'zgartirildi - "hayotiylik" (FH - $46,34 \pm 0,99$ ball) va "ruhiy salomatlik" (PZ - $53,36 \pm 0,93$ ball) ko'rsatkichlarining sezilarli pasayishi qayd etildi. Hayotiylikning pasayishi kasallik bilan bog'liq turli xil depressiv holatlarning rivojlanishi uchun xavf omili sifatida ko'rib chiqilishi kerak, bu ham bemorlarning ruhiy salomatligi holatini, ya'ni xotirjamlik va tinchlanish darajasini sub'ektiv baholash bilan tasdiqlanadi. . Nafasning kuchayishi bilan bemorlarning ijtimoiy faolligining pasayishi qayd etiladi (SA - $63,71 \pm 1,58$ ball), bu bemorlarning ushbu davrda yoshi, ijtimoiy mavqei va ehtiyojlar darajasiga muvofiq ijtimoiy munosabatlarni to'liq amalga oshirishning iloji yo'qligini ko'rsatadi. kasallikning borishi haqida.

Kasallikning kuchayishi davrida "umumiy salomatlik" (OZ - $45,95 \pm 1,10$ ball) bilan belgilanadigan BA bemorlari tomonidan ularning sog'lig'ining umumiy holatini past sub'ektiv idrok etish ham aniqlanadi. Bu ko'rsatkich ko'plab omillarga sezgir, lekin ayniqsa kasallikning haqiqatiga. Shuning uchun, kasallik bo'lsa, u tez kamayadi, bu bizning tadqiqotimizda ham qayd etilgan. Nihoyat, BA kuchayishi paytida HS parametri "og'riq" ($67,66 \pm 1,65$ ball) o'rtacha populyatsiya qiymatidan farq qilmadi, bu kasallikning ushbu davrini tavsiflashda uning "beparqligi" ni ko'rsatishi mumkin.

Buni alevlenme davrida bemorlar astmaning o'ziga xos belgilaridan jiddiy tashvishlanayotgani va uning tom ma'noda og'riqqa e'tibor bermasligi bilan izohlash mumkin. Kuchlanishsiz davrda BA bemorlarining HS darajasini baholashda butunlay

boshqacha rasm paydo bo'radi. Kasallikning ushbu davrida HSning uchta parametri (FA, RF va OZ) mos keladi, qolgan beshtasi (og'riq, VHS, SA, RE va PZ) statistik jihatdan o'rtacha aholi darajasidan sezilarli darajada oshadi (1-jadval). Belgilangan HS parametrlarining o'rtacha populyatsiya qiymatlarining bunday sezilarli darajada oshishi, agar biz kasallikning kuchaymasdan davrga erishishga imkon bergan sharoitlarni hisobga olsak, osongina tushuntirilishi mumkin. Dastlab, bu bemorlarning barchasi uzoq vaqt davomida kasal bo'lib, kasallikning borishi nazoratsiz edi, muntazam ravishda, yiliga bir necha marta kasallikning kuchayishi sodir bo'ldi va bir yildan so'ng maxsus muassasada standart dori-darmonlarni davolash va qo'shimcha tashkiliy davolash qo'llaniladi. muolajalar natijasida bemorlarning klinik holati sezilarli darajada yaxshilandi. Salomatlik holatidagi bunday hayratlanarli ijobiy o'zgarish bemorlarning sog'lig'ining holatini sub'ektiv baholashni "ortiqcha baholash" ga olib kelishi mumkin edi.

Xulosa BA bemorlarning

HS ko'p jihatdan kasallikning davri bilan belgilanadi. Nafasning kuchayishi bemorlarning jismoniy faolligini sezilarli darajada cheklaydi, jismoniy va hissiy muammolarning rolini oshiradi, hayotiylikni pasaytiradi, ruhiy salomatlikni buzadi, ijtimoiy faollikni pasaytiradi va bemorning sog'lig'ining umumiy holatini sub'ektiv idrokini yomonlashtiradi. Nafasning kuchayishisiz bemorlarning HS ning barcha ko'rsatkichlari aholining o'rtacha darajasiga to'g'ri keladi va hatto undan ham oshadi, bu bemorlarning jismoniy, aqliy va ijtimoiy imkoniyatlarini yuqori subyektiv baholashdan dalolat beradi. Kasallikning kuchayishisiz, to'liq klinik farovonlik fonida, bemorlar HSning individual tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatishga moyil emaslar, balki ularning hayot sifatini bir butun sifatida qabul qilishadi. O'z navbatida, kuchayishi bir vaqtning o'zida salomatlikning ham jismoniy, ham psixo-ruhiy tarkibiy qismlarini sezilarli darajada cheklaydi, bu ayniqsa jismoniy faollikning asosiy pasayishi va bemorning hayotiyliigi bilan ifodalanadi. BA bilan og'rikan bemorlarda HSning kuchayishi bilan kuchaymasdan ko'ra ko'proq omillar hosil bo'radi. Umuman olganda, kasallikning kuchayishi bilan BA bemorlarning HS, birinchi navbatda,

bemorlarning hozirgi holatining omillari (kasallikning og'irligi, astma nazorati testi, FEV1, PSVsi va POSV), keyin esa kasallikning kechishi va davolash omillari bo'yicha. Shuningdek, bemorlarning dori-darmonlarni davolashga past rioya qilishlari uning kuchayishi davrida BA bemorlarining QOL darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Диагностические и экспертные шкалы в неврологической практике: Методические рекомендации / Составители: Г. М. Кушнир, В. В. Могильников, Л. Л. Корсунская, А. А. Никляев. — Симферополь: Крым. госуд. мед. унт им. С. И. Георгиевского, 2004. — 34 с.
2. Качество жизни у больных бронхиальной астмой и хроническим обструктивным заболеванием легких / Под ред. А. Г. Чучалина. — Москва: Атмосфера, 2004. — 256 с.
3. Качество жизни больных бронхиальной астмой в России: Результаты многоцентрового популяционного исследования / Чучалин А. Г., Белевский А. С., Смоленов И. В. и др. // Пульмонология. — 2003. — № 5. — С. 88–96.
4. Методы оценки качества жизни больных хроническими обструктивными болезнями легких: Пособие для врачей / Составители: Чучалин А. Г., Сенкевич Н. Ю., Белевский А. С. — Москва: НИИ пульмонологии, 1999. — 32 с.
5. Наказ МОЗ України від 19.03.2007 р. № 128 "Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія". [WWWдокумент]. URL [http:// www.ifp.kiev.ua](http://www.ifp.kiev.ua)
6. Огородова Л. М., Федорова О. С. Европейские данные в пользу использования теста по контролю над астмой АСТ: исследование AIRE // Атмосфера. Пульмонология и аллергология. — 2005. — № 4. — С. 46–48.

7. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. — Москва: Медиа Сфера, 2002. — 312 с.
8. Суховская О. А., Илькович М. М., Игнатъев В. А. Исследование качества жизни при заболеваниях органов дыхания / Пульмонология. — 2003. — № 1. — С. 96–99.
9. Факторы, влияющие на качество жизни больных с бронхиальной астмой / Чучалин А. Г., Белевский А. С., Смоленов И. В., Смирнов Н. А., Алексеева Я. Г. // Пульмонология. — 2004. — № 1. — С. 67–83.
10. Яшина Л. А. Астма-контроль — пути достижения // Укр. пульмонол. журнал. — 2003. — № 1. — С.11–16.
11. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Revised 2006. [WWW-документ]. [http:// www.ginasthma.com /Guidelneitem](http://www.ginasthma.com/Guidelneitem).
12. Quality of life in asthma. Internal consistency and validity of Sf-36 questionnaire / Bousquet J., Knani J., Dhivert H. et al. // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 1994. — Vol. 149. — P. 371–375.
13. Morisky D. E., Green L. W., Levine D. M. Concurrent and predictive validity of a selfreported measure of medication adherence // Medical Care. — 1986. — Vol. 24, № 1. — P. 67–74.
14. Rakhimovich F. I., Ibrokhimovich F. J. The Use of Information Technology in Primary Schools //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – Т. 2. – С.7-10.